

INKLYUZIV TA'LIMDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHDAGI MUAMMOLAR

Ashurova Sojida Aliyevna¹, Sobirova Nigina Aliyevna²

¹Shahrisabz davlat pedagogika instituti 2-kurs magistranti

²Toshkent amaliy fanlar universiteti “Chet tillar 1” kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada globallashtirish jarayonida inklyuziv ta'limda xorijiy tillarni o'rgatish va o'rganish muammolari to'g'risida bir qator fikrlar keltirilgan bo'lib, inklyuziv ta'limda pedagogik-psixologik omillar tahlil qilinadi. Psixologik xususiyatlarini inobatga olib ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish lozim. Shuningdek, psixologik yondashuvlar va metodlarning ijtimoiy fanlarni o'qitishda tutgan o'rnini, jumladan, motivatsiya, emotsional intellekt va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish kabi jihatlarni yoritiladi. Bundan tashqari xorijiy tillar o'qitish va o'rganishdagi muammolar haqida ham fikr yuritiladi. Xorijiy tillarni o'qitishda turli pedagogik yondashuvlar va psixologik omillardan foydalanish haqida tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, psixologiya, ta'lim jarayoni, o'quvchilar psixologiyasi, motivatsiya, emotsional intellekt, tanqidiy fikrlash, pedagogik yondashuvlar, ta'lim metodlari, ijtimoiy rivojlanish, xorijiy til.

Аннотация: В статье представлен ряд идей по проблемам преподавания и изучения иностранных языков в инклюзивном образовании в условиях глобализации, проанализированы педагогические и психологические факторы инклюзивного образования. Необходимо повысить эффективность образовательного процесса за счет учета психологических особенностей. В нем также рассматривается роль психологических подходов и методов в преподавании обществознания, включая такие аспекты, как мотивация, эмоциональный интеллект и развитие критического мышления. Кроме того, обсуждаются проблемы преподавания и изучения иностранных языков. Даются сведения об использовании различных педагогических подходов и психологических факторов в преподавании иностранных языков.

Ключевые слова: инклюзивного образования, психология, образовательный процесс, психология студента, мотивация, эмоциональный интеллект, критическое мышление, педагогические подходы, методы обучения, социальное развитие, иностранный язык.

Abstract: The article presents a number of ideas on the problems of teaching and learning foreign languages in inclusive education in the process of globalization, and analyzes pedagogical and psychological factors in inclusive education. It is necessary to increase the effectiveness of the educational process by taking into account psychological characteristics. It also highlights the role of psychological approaches and methods in teaching social sciences, including the development of motivation, emotional intelligence and critical thinking. In addition, it discusses the problems of teaching and learning foreign languages. It provides concepts about the use of various pedagogical approaches and psychological factors in teaching foreign languages.

Keywords: inclusive education, psychology, educational process, student psychology, motivation, emotional intelligence, critical thinking, pedagogical approaches, educational methods, social development, foreign language.

Kirish

Mamlakatimizda ham barcha sohalar qatori inklyuziv ta'limni ham tubdan isloh qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. 2022-2026 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning yettita ustuvor yo'nalishi bo'yicha Taraqqiyot strategiyasida “Inson qadrini yuksaltirish va erkin fuqarolik

jamiyatini yanada rivojlantirish orqali xalqparvar davlat barpo etish” hamda “Nogironligi bo‘lgan shaxslarni qo‘llab-quvvatlashning samarali tizimini shakllantirish, ularning hayot sifati va darajasini oshirish” ustuvor vazifalar etib belgilandi. Bu esa, maktabgacha ta‘lim muassasalarida tarbiyachilarni inklyuziv tayyorgarligini rivojlantirish, uzluksiz ta‘lim tizimida inklyuziv ta‘limni amalga oshirish texnologiyalarini ishlab chiqish zaruriyatini ko‘rsatadi. Jamiyatimizda ijtimoiy sohani rivojlantirishga doir ulkan vazifalar turibdi. Mamlakatimiz taraqqiyoti va xalqimizning farovonligi, birinchi navbatda ijtimoiy sohadagi islohotlarimiz samarasi bilan chambarchas bog‘liq. “Yoshlarimizga munosib ta‘lim berish, ularning ilm-fanga bo‘lgan intilishlarini ro‘yobga chiqarishimiz kerak. Shu maqsadda maktabgacha ta‘lim tizimini rivojlantirishimiz, o‘rta va oliy o‘quv yurtlarini moddiy-texnik bazasini, ilmiy va o‘quv jarayonlari sifatini tubdan yaxshilashimiz kerak”. Buning uchun esa ta‘limni isloh qilish, tarbiyaviy ishlarni yangi bosqichga olib chiqish, ayniqsa, alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarning aqliy va ruhiy jihatdan barqaror o‘shishini ta‘minlash muhim vazifalardan biridir.

Inklyuziv ta‘lim (inglizcha “inclusion - uyg‘unlashgan, jalb qilingan”) O‘zbekiston Respublikasining “Ta‘lim to‘g‘risida”gi Qonunida “barcha o‘quvchilar uchun maxsus o‘quv ehtiyojlari va individual imkoniyatlarning xilma-xilligini hisobga olgan holda ta‘lim olish imkoniyatini teng ravishda ta‘minlash” deb belgilangan.

Inklyuziv ta‘lim haqida gapirganda, ta‘lim ehtiyojlarining turli-tuman yo‘nalishlariga alohida urg‘u berish zarur. Shu bilan birga, psixofiziologik rivojlanishida alohida xususiyatlarga va sog‘lig‘ining imkoniyatlari cheklangan bolalarni o‘qitishga alohida e‘tibor qaratish lozim.

Masalaning qo‘yilishi

Xorijiy tillarni o‘qitishda esa quyidagi muammolar muhokamaga qo‘yilgan:

-Oliy o‘quv yurtlarini muayyan ixtisosliklarga yo‘naltirilganligi sababli ular uchun alohida-alohida ingliz tili darsliklari yoki o‘qish kitoblari (Readers)ni yaratilmaganligi va darslarning kasbiy yo‘naltirilgan holda olib borilishga bo‘lgan e‘tiborning kamligi;

-O‘qituvchilarning ko‘pchiligi o‘qish malakalarini shakllantirishda zamonaviy usullarni qo‘llamasligi;

-Metodik adabiyotlarda ham bu borada aniq yo‘l-yo‘riqlar ishlab chiqilmaganligi;

-O‘quvchi va talabalarda motivatsiya(harakatlantiruvchi kuch)ning to‘g‘ri shakllantirilmaganligi;

-O‘quvchilarning xorijiy tillarda o‘zlari mustaqil o‘qib axborot olish qobiliyatiga ega emasliklari;

-Oliy o‘quv yurtlarida talabalarning har xil asos bilimga ega ekanliklari tufayli dars jarayoniga to‘g‘ri yondasha ololmasliklari.

Yechish usuli

Bu muammolarning yechimi sifatida respublikamiz hamda chet el olimlari tajribalaridan kelib chiqqan holda fikrlar berilgan.

So‘nggi yillarda dunyo mamlakatlari orasida O‘zbekiston Respublikasi ham jahon hamjamiyatiga munosib tarzda qo‘shilayotgan mamlakatlar sifatida e‘tirof etilmoqda. Respublikamiz oldida iqtisodiyotning barqarorlashuvini, globallashtirishini hamda mamlakatimizning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvini ta‘minlash kabi masalalari qo‘yilgan bugungi kunda jahon andozalariga mos keladigan kadrlarni tayyorlash muammosi asosiy masalalardan hisoblanadi. Chunki globallashtirish natijasida mehnat migratsiyasiga bo‘lgan talab oshmoqda.

Hozirgi kunda kadrlarga qo‘yiladigan asosiy talablardan biri bu xorijiy tillarni mukammal bilishdir. Bunday talabning mavjudligi kadrlar tayyorlash va o‘qitish jarayonida yangi bosqichni boshlab berdi deyish mumkin.

Natijalar va namunalar

O‘rta umumta’lim va nofilologik oliy o‘quv yurtlari bo‘yicha umumta’lim fanlari, jumladan xorijiy tillar nemis, fransuz, ingliz tillariga oid davlat ta’lim standartlari va o‘quv dasturlarini yaratilishi mazkur ta’limni tashkil etishdagi ijobiy ishlardan biri bo‘ldi. Buning natijasi sifatida mustaqillik yillarida 51,7 ming nafardan ziyod chet tillari o‘qituvchilarining tayyorlanganligi, umumta’lim maktablarining 5-9 sinflari uchun ingliz, nemis va fransuz tillari bo‘yicha multimedia darsliklari, boshlang‘ich sinflarda ingliz tilini o‘rganish bo‘yicha elektron resurslar tayyorlanganligi, umumta’lim maktablari, kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda 5 mingdan ko‘proq lingafon kabinetlarning jihozlanganligi kabi misollarni keltirishimiz mumkin.

Chet tillarini o‘rgatish jarayoni respublikamizning barcha hududlarida umumta’lim maktablarining birinchi sinflaridan o‘yin tarzidagi darslar va og‘zaki nutq shaklidagi, ikkinchi sinfdan esa alifbo, o‘qish va gramatikani bosqichma-bosqich o‘rgatish masalalarining qo‘yilishi kabilar aytib o‘tilgan.

Yuqoridagi misollar respublikamizda zamonaviy jahon andozalariga mos kadrlarni tayyorlash masalasiga e‘tiborning qanchalik darajada ekanligiga yaqqol dalildir.

Lekin shuni aytish kerakki, bu sohada hali o‘z yechimini topmagan muammolar ham yo‘q emas.

O‘qitish jarayonida aytish mumkinki quyidagi kamchilik va muammolar mavjud:

-Oliy o‘quv yurtlarini muayyan ixtisosliklarga yo‘naltirilganligi sababli ular uchun alohida-alohida ingliz tili darsliklari yoki o‘qish kitoblari (Readers)ni yaratilmaganligi va darslarning kasbiy yo‘naltirilgan holda olib borilishga bo‘lgan e‘tiborning kamligi;

-O‘qituvchilarning ko‘pchiligi o‘qish malakalarini shakllantirishda zamonaviy usullarni qo‘llamasligi;

-Metodik adabiyotlarda ham bu borada aniq yo‘l-yo‘riqlar ishlab chiqilmaganligi; va boshqalar.

Aytish mumkinki, oliy talim sohasida xorijiy tillarni o‘qitish jarayonida ixtisoslashgan va bugungi zamon ehtiyojlarlariga mos bo‘lgan darsliklarning mavjudligi bugungi talablarini qondira olmaydi. Muammoning yechimi sifatida ixtisoslashgan xorijiy adabiyotlar asosida milliy darsliklarimizni yaratish zarur. Darsliklarni yaratishda maktab va oliy o‘quv yurti orasidagi izchillikka rioya qilish, oliy o‘quv yurti ingliz tili ta’limining amaliy maqsadiga binoan o‘qib axborot olish uchun ijtimoiy-maishiy, badiiy, siyosiy, o‘quv-ta’limiy mavzudagi matnlardan tashqari kasbiy yo‘nalishdagi sohaviy matnlarni ko‘proq berish maqsadga muvofiqdir.

O‘qituvchilarda o‘qitish malakalarini shakllantirish uchun ma’lum bir muddatlarda tajriba ega bo‘lgan o‘qituvchilar bilan malaka darslarini o‘tib turilishini, o‘qituvchilarda tajriba almashinish jarayonini to‘g‘ri tashkillashtirish zarur deb o‘ylaymiz.

Ta’lim faqat o‘qituvchi tomonidan boshqariladigan jarayon emas, u o‘quvchilar faoliyati bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Samarali ta’lim jarayonida o‘qituvchi bilan bir qatorda o‘quvchiga ham o‘ziga xos talablar qo‘yadi. O‘z faoliyatini boshqarishga erishishi uchun o‘quvchi ingliz tilidan sistemali bilimlarga ega bo‘lishi, til hodisalarini kuzatish, taqqoslash, umumlashtirish kabi aqliy faoliyat usullari bilan qurollangan bo‘lishi lozim. Shu sababdan ham ingliz tilini o‘rganish jarayonidagi mavjud kamchiliklarni yo‘qotish dars samaraligini oshirishda muhimligi jihatdan yuqoridagi kamchiliklarning yechimidan kam bo‘lmagan, o‘z yechimini topishi kerak bo‘lgan muammo sifatida xorijiy tillarni o‘rganish jarayonidagi kamchiliklar quyidagilardir:

-O‘quvchi va talabalarda motivatsiya(harakatlantiruvchi kuch)ning to‘g‘ri shakllantirilmaganligi;

-O‘quvchilarning xorijiy tillarda o‘zlari mustaqil o‘qib axborot olish qobiliyatiga ega emasliklari;

-Oliy o‘quv yurtlarida talabalarining har xil asos bilimga ega ekanliklari tufayli dars jarayoniga to‘g‘ri yondasha ololmasliklari;

Jadvallar. Yuqorida aytib o‘tganimizdek talabalarda chet tillarni o‘rgatishda motivatsiyaning to‘g‘ri qo‘yilganligi asosiy o‘rinni egallaydi. Talabaning xorijiy tillarni o‘rganishdan maqsadi

bevosita uning bu fanga bo‘lgan munosabatini belgilab beradi. Bu jarayon bo‘yicha xorijiy mamlakatlar amaliyotida ham izlanishlar olib borilmoqda. Kambridj universiteti olimlari tomonidan xorijiy tillarni o‘rganishda muvaffaqiyatga erishgan va muvaffaqiyatga erisholmayotgan talabalar o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovlar natijasini ko‘rib chiqadigan bo‘lsak, motivatsiyaning to‘g‘ri qo‘yilishi muhim ekanligini tushunishimiz mumkin:

1-jadval.

Talabalarda motivatsiyani to‘g‘ri tashkillashtirish

Savol: xorijiy tillarni o‘rganishdan maqsad	(imtihondan o‘tish)	(xorijiy mamlakatlarda ishlash, o‘qish)	(shaxsiy qiziqish, do‘stlar ortirish)
muvaffaqiyatga erishgan talabalar	9,09%	23,24%	54,54%
muvaffaqiyatga erisholmayotgan talabalar	42,42%	39,39%	6,06%

Jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turibdiki, xorijiy tilni o‘rgatish uchun talabalarda shaxsiy qiziqishni kuchaytirish kerak.

O‘quvchilarning xorijiy tillarda o‘zlari mustaqil o‘qib axborot olish qobiliyatini shakllantirish uchun o‘qituvchilarga o‘quvchini to‘g‘ri yo‘naltirish vazifasi qo‘yilishi lozim. Chunki hozirgi kunda internet tarmoqlarida nutqni rivojlantiruvchi, gramatikani o‘rgatuvchi ko‘plab qiziqarli va foydali ma’lumotlar topish mumkin. Ingliz tili darslarida o‘quvchining o‘z nutqini nazorat qilishi, yo‘l qo‘ygan xatolarini aniqlashi, bartaraf etishi, mustaqil holda xulosalar chiqarishi, qisman izlanuvchanlik va ijodiy topshiriqlarni bajarishda ishtirok etishi ingliz tili o‘rganishda yaxshi samaralar beradi.

Xulosa

Yuqorida sanab o‘tilgan muammolardan biri sifatida oliy o‘quv yurtlarida talabalarning har xil asos bilimga ega ekanliklari tufayli dars jarayoniga to‘g‘ri yondasha ololmasliklari muammosini sanab o‘tdik. Bu muammoni hal qilish maqsadida talabalarning asos bilimlarini hisobga olgan holda ularni bilim darajasi bilan farqlanuvchi guruhlarga ajratish kerak deb o‘ylaymiz.

Xulosa o‘rinda aytishimiz mumkinki, bugungi kunda xorijiy tillarni bilish hozirgi kunda har bir shaxs uchun, u qaysi sohada ish yuritishidan qat’iy nazar, muhim hisoblanadi. Aynan iqtisodiyot sohasida xorijiy tillarni biluvchi kadrlar mamlakatning iqtisodiyotini jahon miqyosida o‘z mavqeiga ega bo‘lishiga sabab bo‘luvchi muhim omillardan hisoblanadi. Mamlakat miqyosida xorijiy mamlakatlarning investitsiyalarini jalb qilishda xorijiy tillarni biluvchi kadrlarning bo‘lishi xorijiy investorlarning ishonchini oshiradi. Shu sababli xorijiy tillarni o‘rgatish va o‘rganish jarayonini samarali olib borish va sohadagi mavjud kamchiliklarni bartaraf etish zarur. Turli pedagogik psixologik omillar ijtimoiy fanlarni, xorijiy tilni o‘qitish orqali taraqqiy etmoqda. Inklyuziv ta’limda ham xorijiy tillarni o‘qitishga yetarlicha shart-sharoitlar targ‘ib qilinsa maqsadga muvofiq bo‘lar edi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Azimov, A. (2020). Ta’lim psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston davlat nashriyoti.
2. Davlatov, A. (2021). Ijtimoiy fanlarni o‘qitishda psixologiyaning o‘rni. Toshkent: Ta’lim.
3. Karimov, I. (2022). Pedagogik psixologiya: nazariya va amaliyot. Samarqand: Samarqand universiteti nashriyoti.
4. Shamsutdinov, I. (2020). Psixologiyaning ta’lim tizimidagi ahamiyati. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti.
5. Toshpulatov, B. (2019). Ijtimoiy fanlarni o‘qitish metodikasi. Toshkent: Fan va texnologiyalar nashriyoti.
6. Xolmatov, D. (2021). Ijtimoiy fanlar o‘qituvchilarining pedagogik yondashuvlari. Toshkent: Akademiya.
7. Uralova, N. (2023). O‘quvchilarning motivatsiyasini oshirish metodlari. Toshkent: O‘zbekiston ta’limi.
8. O‘zbekiston Respublikasi Ta’lim vazirligi. (2022). Psixologiyaning ta’lim jarayonidagi roli. Toshkent: O‘zbekiston Ta’lim Vazirligi nashriyoti.
9. Alimov, T. (2020). Ta’lim psixologiyasi: Nazariy va amaliy yondashuvlar. Toshkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti.
10. Mavlonov, R. (2021). O‘qitishda psixologik metodlar va ularning samaradorligi. Samarqand: Samarqand davlat universiteti nashriyoti.
11. Xudoyberganova, M. (2022). O‘quvchilarning hissiy intellekti va uning ta’lim jarayonidagi roli. Buxoro: Buxoro davlat universiteti.
12. Nazarov, K. (2021). Pedagogik va psixologik texnikalar: Darslarni samarali tashkil etish. Toshkent: O‘zbek pedagogika jamiyati.
13. Jumayev, S. (2023). O‘qituvchilar uchun pedagogik psixologiya: Tavsiyalar va metodlar. Farg‘ona: Farg‘ona davlat universiteti.
14. Sattorov, F. (2022). Innovatsion ta’lim metodlari va psixologik yondashuvlar. Toshkent: O‘zbekiston ilmiy-texnikaviy nashriyoti.
15. Shukurillo, N. (2020). Ta’limda psixologiya va pedagogik yondashuvlar: Interfaol metodlar va muammolar. Tashkent: Ta’lim resurslari.
16. Sobirova, N. (2024). Ilova konstruksiyalarning yondosh hodisalar bilan munosabati. Modern Science and Research, 3(1), 1–4. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/27899>
17. Sobirova N.A. INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI ILOVA QURILMALAR // EJAR. 2024. №7S. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ingliz-va-o-zbek-tillaridagi-ilova-qurilmalar> (дата обращения: 12.02.2025)
18. Sobirova, N. . (2024). INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDAGI ILOVA QURILMALAR. Евразийский журнал академических исследований, 4(7 (Special Issue), 222–224. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejar/article/view/35565>

Foydalanilgan saytlar:

1. www.edu.uz – O‘zbekiston Respublikasining Ta’lim vazirligi rasmiy sayti, ta’lim sohasidagi yangiliklar va tavsiyalar.
2. www.psychology.uz – Psixologiya bo‘yicha maqolalar, metodikalar va ta’limga oid psixologik tavsiyalar.
3. www.tdpu.uz – Toshkent davlat pedagogika universitetining rasmiy sayti, pedagogika va psixologiya bo‘yicha ilmiy izlanishlar.
4. www.academia.edu – Akademik maqolalar va tadqiqotlar platformasi, ta’lim psixologiyasi va metodikasi bo‘yicha ilmiy ishlar.